

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Шадиева Куралай Андакуловна

Учитель начальных классов общеобразовательной школы №2
Канимехского района Навоийской области.

Аннотация: В статье представлена информация о применении информационных технологий в работе учителя начальных классов для совершенствования обучения в школе.

Ключевые слова: начальная школа, информационные технологии, интернет в работе учителя, информационные источники.

Образовательный процесс, обеспечиваемый предметами искусства, существенно отличается от традиционного учебно-воспитательного процесса. Информационные технологии значительно расширили возможности представления учебной информации. Применение графики, цвета, звука, современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды. Компьютерное моделирование позволяет для учащихся начального образования наглядно представить результат своих действий, способствует формированию у учащихся рефлексии своей деятельности. Применение информационных технологий делает деятельность привлекательной и современной.

При этом ученики начального образования являются одним из основных целей, чтобы они больше узнали о предметах, развивали независимое мышление, разговорные навыки, способность выражать себя в высокой культуре, оценивать свои знания и способности.

Эффективность учебной программы связана с педагогическими навыками учителя. Он определяется способностью правильно применять методы обучения. При организации урока учителю нужна самостоятельная творческая работа по определению целей курса.

Один из наиболее эффективных способов использования метода «вопросно-ответная беседа» для улучшения творческой активности учащихся в процессе обучения в начальной школе.

Каждый из предметов по дисциплине начинается с вопросов и заканчивается заданиями. Таким образом, важность вопросов и ответов, используемых на уроке, связана с эффективностью урока.

В учебниках после каждой темы есть вопросы и инструкции по укреплению и переписыванию материала. Прежде чем останавливаться на этих

вопросах, необходимо сказать, что преподаватель не будет ограничиваться вопросами в учебнике, но будет задавать дополнительные вопросы. Значит вопросы, составленные учителем, должны дополнять вопросы, заданные в книге. Это важный фактор в формировании знаний и навыков, необходимых ученикам для достижения своих целей.

Вопросы, составленные учителем, должны быть одинаково изучены учащимися с вопросами в учебнике. Потому что каждый вопрос является образовательной деятельностью ученика. При составлении вопросов нужно обратить внимание на следующее:

- сформировать навыки самостоятельного мышления учащихся;
- развивать творческое мышление;
- должны быть направлены на улучшение речи.

В последние годы проведения уроков с компьютерными технологиями стали более популярными.

Использование компьютерных технологий в учебном процессе носит большой педагогический и психологический характер, что приводит к следующим значительным результатам:

- активизируется учебно-познавательный процесс;
- повышается эффективность образования;
- разнообразие информации может привлечь внимание ученика;
- высокий уровень интереса к демонстрационному показанию;
- удерживает объект в длительной памяти;
- учащиеся из пассивного участника становятся активными слушателя во время обучения;
- компьютерные наглядности, также помогает грамотности в компьютерах;
- проблема нехватки времени значительно снижена.

Таким образом, компьютер выступает в качестве «справедливого судьи», контролирует ответы ученика на вопросы, заданные учителем. Также это является хорошим средством для оценки знаний учащихся.

Для оценивания знаний мы можем использовать метод тестирования- это повысит научное мышление учащегося, умение мыслить и дать ответ на вопрос, а также заданный один вопрос или задание имеет несколько вариантов и это помогает сравнивать и анализировать ответы.

Чтобы определить знания учащихся, вопросы и задачи на компьютере могут быть реализованы в двух вариантах.

- 1) Поиск ответов на вопросы;
- 2) Задача «вопросно-ответной беседы» заключается в определении некоторых вариантов ответа.

При выполнении заданий по вариантам ученики будут более творческими в своем мышлении, развивать свою речь и развивать навыки.

При разработке тестов мы должны следовать следующему:

- нужно учесть знания и возрастные характеристики учащихся;
- вопросы должны быть краткими и понятными;
- при составлении теста, тесты должны быть составлены от более легкого к сложному.

В последнее время многие учителя используют компьютер во время урока. По наблюдениям, в ходе урока интерес учеников к науке будет возрастать. Количество вопросов определяется возрастными характеристиками учащихся и уровнем охвата темы.

Таким образом, задачи и ответы на вопросы подчиняются строгому соблюдению учителями дидактических принципов. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.

Использованная литература:

1. Арстанов М. Ж., Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. Проблемно-модульное обучение: вопросы теории и технологии. – Алма-Ата: Мектеп, 1980.
2. Современные информационные технологии в образовании на сайте sgpu2004.narod.ru
3. Применения информационных и коммуникационных технологий...на сайте ido.rudn.ru